

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Батиров Фархад Бакирович

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Аннотация: В статье раскрыты основные проблемы, мировой финансовой системы. Среди них можно выделить долговую проблему, глобальный регуляторный арбитраж, усиление дисбалансов текущего счета платежного баланса на глобальном уровне, вызовы, связанные с развитием цифровых финансов, дисбаланс между ролью стран с формирующимися рынками и развивающихся стран в мировой экономике и их ролью в глобальном управлении и др. Вызовы, с которыми мировая финансовая система столкнулась, включают рост неопределенности, возможное развитие фрагментарности, увеличение темпов глобальной инфляции, обострение долговой проблемы и развитие эффектов «заражения» между странами с формирующимися рынками

Ключевые слова: Глобальная финансовая система, капитал, Международный валютный фонд, Банк международных расчетов

Глобальная финансовая система – неотъемлемая часть мирового хозяйства, сложившаяся форма организованных экономических отношений, которые обеспечивают международные потоки финансового капитала для целей инвестирования и финансирования торговли [4]. Основными участниками в мировой финансовой системе являются международные институты, такие как Международный валютный фонд и Банк международных расчетов, национальные агентства и министерства, такие как центральные банки и министерства финансов, частные институты, работающие по всему миру, такие как банки и хедж-фонды.

В мировой финансовой системе выделяют следующих участников:

- банки и транснациональные компании;
- международные портфельные инвесторы (пенсионные, страховые, инвестиционные фонды);
- международные официальные заемщики (правительственные и муниципальные органы, международные и региональные организации) [5].

Глобализация мирового пространства является одной из составляющих экономической глобализации. Неконтролируемые потоки капитала создали диспропорции в платежных балансах между странами, что привело к значительным колебаниям обменного курса. Недостатки и реформы GFS стали предметом многочисленных дискуссий в последние годы [2].

2020 год оказался одним из самых сложных для мировых финансовых рынков. Пандемия коронавируса негативно повлияла на экономику во всем мире, послужив отправной точкой для кризиса.

Например, произошли серьезные изменения на валютном рынке. Из-за своей нестабильности российская валюта была охарактеризована как непопулярная среди инвесторов, особенно во время пандемии.

Инвесторы перешли от рискованных активов к защитным активам – в основном золоту и доллару США – по мере ухудшения ситуации с пандемией в мире, что негативно повлияло на все валюты в развивающихся странах.

Но больше всего пострадал не рубль. Например, бразильский реал, который также зависит от цен на нефть, упал на 44% по отношению к доллару за первые десять месяцев 2020 года, а российская валюта за этот период упала на 28%.

Современный глобальный финансовый рынок находится в кризисном состоянии. Пандемия коронавируса в 2020 году крайне негативно отразилась на экономике многих стран. Но, несмотря на это, некоторым компаниям все же удалось поднять свою выручку в несколько раз за счет специфики деятельности и выпускаемых акций, цена которых значительно возросла [1].

Когда финансовая система используется в качестве крупномасштабного военного оружия для замораживания активов и прекращения транзакций,

доверие к ней теряют не только непосредственные объекты санкций. Сама система становится менее надежной. Власти готовились к сценарию финансового апокалипсиса задолго до того, как решили начать наступление в Украине. Они неуклонно наращивали свои золотые запасы в центральном банке и разрабатывали альтернативные системы для операций с торговыми партнерами, хотя еще неизвестно, насколько эффективными окажутся их приготовления.

Неуверенности в том, что произойдет дальше, достаточно, чтобы спровоцировать стратегические сдвиги в распределении активов странами, предприятиями и отдельными лицами.

В той мере, в какой люди менее уверены в том, что хранят свое богатство в банках или в рублях, юанях, евро или долларах, они будут искать более надежные альтернативы.

Нет более надежного и надежного средства сбережения, чем драгоценные металлы. Никакая война или глобальная финансовая перезагрузка любого рода не могут уменьшить общепризнанный статус золота и серебра как основных денег.

Современная мировая экономика характеризуется хорошо развитой мировой финансовой системой. Это связано с тем, что неотъемлемой частью международных отношений является сложившаяся система финансовых отношений. В настоящее время обсуждаются потребности в таких сферах, как инвестиции, внешняя торговля, взаимное предоставление кредитов и субсидий, туризм, обмены научно-техническим прогрессом и др.

Развитие и стабильное функционирование мировой финансовой системы предполагает формирование общего глобального рынка. Национальные экономики, участвующие в этой рыночной операции, тесно связаны друг с другом. Они, в свою очередь, приводят к увеличению их взаимозависимости. Во-первых, это проявляется в том, что финансовый кризис в одной конкретной стране может нанести серьезный ущерб экономической стабильности большинства стран мира.

Наиболее ярким примером такого развития событий стал 2007 г., переросший в полномасштабный глобальный финансовый кризис 2008-2009 гг., во многом затронувший ипотечный рынок США в подавляющем большинстве стран мира.

Такая роль глобальной финансовой системы во многом обусловлена продолжающимся процессом глобализации мировой экономики. Он требует от стран проводить политику «открытых границ», что означает снятие как можно большего количества ограничительных мер для иностранцев и капитала.

В настоящее время глобальная финансовая система как фактор экономической безопасности стран мира может оказывать на нее существенное влияние по следующим основным направлениям:

- возможность нового мирового финансового кризиса;
- повышенная волатильность на финансовых рынках;
- ухудшение кредитных рейтингов развитых и развивающихся стран;
- осуществление так называемого сжатия кредита в банковских системах отдельных стран;
- в банковской системе не хватает ликвидности, поэтому процентные ставки растут.

Обратимся к тенденциям, наметившимся в развитии мировой экономики и мировой финансовой системы:

1. Мировые цены на сырье выросли из-за перебоев с поставками российских энергоресурсов и продовольствия в Россию и Украину, в том числе из-за санкций, введенных против России другими странами, связанными с началом специальной военной операции. В результате усугубилась проблема глобальной инфляции во всем мире, вызванная сверхмягкой денежно-кредитной и фискальной политикой, проводимой крупными развитыми странами в 2020-2021 годах. По оценкам ОЭСР, в первом квартале 2022 года инфляция достигнет годового уровня 8% в США и -6,1% в еврозоне.

Таким образом, перед центральными банками развитых стран стоит непростая дилемма: с одной стороны, необходимо поддерживать посткризисное восстановление, а с другой стороны, масштабы проблемы инфляции требуют безотлагательного вмешательства. Вероятен возврат на путь дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики США и нормализации денежно-кредитной политики в Еврозоне.

Мягкие санкции являются косвенным следствием первичных санкций и также достаточно сложны. В частности, операции, связанные с российскими банками и контрагентами, больше не могут автоматически обрабатываться в иностранных банках, поскольку иностранные банки несут ответственность и будут вынуждены платить огромные суммы за выполнение этих операций, если они затрагивают лиц, включенных в запрещенный список.

2. Центральный банк вынужден был повысить процентные ставки, что в свою очередь приведет к повышенным процентным ставкам в экономике и к усугублению долговых проблем, особенно в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

3. Беспрецедентные санкции, введенные в отношении России, в частности замораживание внешних активов государства и физических лиц и компаний при обсуждении возможности конфискации отдельных активов, не имеют ничего общего с элементами монопольной трансграничной финансовой инфраструктуры, это привлекло внимание других стран. В результате глобальная финансовая система становится все более фрагментированной. России нужна альтернативная система трансграничных платежей – путь, по которому ранее пошел Китай. Страны объединятся для продвижения трансграничных платежей. Риски, связанные с размещением иностранных активов против основных мировых валют, также угрожают доминированию доллара.

Санкции, введенные одной страной против другой, могут не сработать и не дать желаемого эффекта по разным причинам. К таким причинам могут относиться разногласия внутри стран, реализующих санкционную политику, а

также отсутствие поддержки со стороны других стран. Кроме того, в некоторых случаях внешние спонсоры готовы компенсировать ущерб, причиненный санкциями.

Практика показала, что формы санкций, которые мы наблюдаем в современном мире, не дают желаемых результатов. Это, в свою очередь, означает, что эффективность санкционной политики относительно низка. Процветание и развитие могут быть обеспечены только взаимовыгодным сотрудничеством между странами. Спорные вопросы в современной системе международных отношений могут и должны решаться в рамках диалога всех заинтересованных стран.

4. Некоторые из долгосрочных задач, стоящих перед глобальной финансовой системой, в частности повестка дня в области климата и борьба с неравенством, в нынешних условиях находятся под угрозой, поскольку ограниченные финансовые ресурсы все чаще используются для решения экономических и военных задач.

Таким образом, развитие и стабильное функционирование мировой финансовой системы предполагает формирование общего глобального рынка. Процесс интеграции имеет эффект укрепления связи между национальным рынком и мировым рынком финансового обращения. Эта взаимосвязь влияет не только на финансовое положение отдельных стран, но и на их условия экономической стабильности, экономического развития и роста.

Список использованных источников

1. Веселов, Д. С. Анализ современного состояния и перспектив развития международной валютной системы / Д. С. Веселов, А. И. Коршикова // Сфера услуг: инновации и качество. – 2020. – № 50. – С. 4-14.

2. Глотова, И. И. Финансовая система Российской Федерации: основы организации и функционирования, ее современное состояние / И. И. Глотова // Молодой ученый. – 2021. – № 49 (391). – С. 88-90.

3. Головнин, М. Ю. Мировая финансовая система: глобальные тренды и качественные изменения / М. Ю. Головнин // Научные труды Вольного экономического общества России. – 2022. – Т. 235. – № 3. – С. 95-104.

4. Головнин, М. Ю. Трансформация глобальной финансовой системы в первые два десятилетия XXI века / М. Ю. Головнин // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. – 2020. – Т. 13. – № 4. – С. 74-96.

5. Зенкина, Е. В. Об актуальных проблемах развития мировой финансовой системы / Е. В. Зенкина, Ю. С. Бегма // Вопросы региональной экономики. – 2019. – № 2(39). – С. 172-178.

